

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

RAQAMLI KOMMUNIKATSIYA SHAROITIDA INTERNET JANRLARI VA FORMATLARINING O‘ZARO ALOQASI

Eshquvvatova Gulmira Norjigitovna,
O‘qituvchi, Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti Urgut filiali
gulmiraeshquvvatova125@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada XXI asr raqamli muhitida janrshunoslikning yangi yo‘nalishi – internet janrlari masalasi yoritilgan. Internet janri va internet formati tushunchalari farqlanib, ularning o‘zaro bog‘liqligi hamda farqli jihatlari tahlil qilingan. Internet muhitidagi janrlar kanonik (oldindan mavjud bo‘lgan) va kanonik bo‘lmagan (faqat internetda paydo bo‘lgan) turlarga ajratiladi. Bundan tashqari nutqiy janr, veb-janr, multimodallik haqida tadqiqotlar o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: *internet janrlari, internet formati, raqamli kommunikatsiya, virtual muloqot, kanonik va kanonik bo‘lmagan janrlar, nutqiy janr, veb-janr, multimodallik, platforma.*

Abstract. This article discusses a new direction in genre studies in the digital environment of the 21st century — the issue of internet genres. The concepts of internet genre and internet format are distinguished, and their interrelation as well as differing aspects are analyzed. Genres in the internet environment are divided into canonical (pre-existing) and non-canonical (emerging solely on the internet) types. Additionally, studies on speech genres, web genres, and multimodality are examined.

Keywords: *internet genres, internet format, digital communication, virtual communication, canonical and non-canonical genres, speech genre, web genre, multimodality, platform.*

XXI asr, ya‘ni raqamli dunyoda janrshunoslik muammolari yana bir dolzarb yo‘nalish bilan boyidi – bu “Internet janrlari” yoki “Global tarmoq janrlari”, yoxud “virtual janrlar” tadqiqotchilarni o‘ziga jalb qildi. Internet muhitidagi muloqotning janr xususiyatlarini tadqiq qilish jarayonida internet-janrlarni ajratish va tavsiflash bo‘yicha turli yondoshuvlardan foydalaniladi, ularning batafsil tahlili L.Y.Shchipitsina, E.I.Goroshko, O.V.Dedova, Y.M.Pak, Y.Prosoleva va boshqa ayrim mualliflarning ishlarida ko‘rish mumkin.

Janr (fransuzcha: genre, lotincha: generis – “jins“, “tur“) – san‘at turlarida tarixan shakllangan ichki bo‘linish hamda mazkur bo‘linishni ifodalovchi tushuncha; shakl va mazmun birligidagi o‘ziga xos xususiyatlariga ega bo‘lgan san‘at asarining alohida turi. San‘at asarlarining janr guruhlariga bo‘linishi turli (tanlangan mavzu, badiiy-g‘oyaviy mazmun, shakl jihatlari va boshqalar) mezonlarga tayanib amalga oshiriladi; har bir san‘at turida janr tasnifi o‘ziga xos tizimni tashkil etadi [“O‘zbek tilining izohli lug‘ati” Ziyouz saytida].

L.Y.Shipitsina “janrni tipik deb hisoblashni taklif qildi va nutq harakatlarining modeli, kompyuter vositachiligida hamda maxsus tarmoqlarning barqaror versiyasi yordamida amalga oshirildi” deya ta‘riflaydi [Щипицина Л.Ю. 2009. 238.]. Ushbu ta‘riflar, ehtimol, Internet janrining eng aniq ta‘rifidir.

“Internet-texnologiyalarning doimiy va juda tez rivojlanishi internetning kommunikativ maydonida son-sanoqsiz o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi, buning

natijasida Internet janrlari paydo bo'ladi, shakllanadi, o'zgaradi, ba'zan esa haqiqiy muloqotdan ko'ra tezroq yo'qoladi"[Горошко Е.И., Полякова Т.Л. 2011. 119-127.]. Natijada shuni ko'rsatadiki, xorijiy va mahalliy lingvistik adabiyotlarda turli parametrlarga asoslangan Internet janrlarining xilma-xil tasniflarini topish mumkin bo'lib, bu esa janrlarni tasniflash, mezonlarini aniqlash muammosi eng dolzarb masalalardan biriga aylanishiga sabab bo'lmoqda.

Shartli ravishda virtual muloqotning barcha janrlarini kanonik va kanonik bo'lmagan turlarga bo'lish mumkin. Kanonik deganda biz adabiyotda, tilshunoslikda yoki madaniyatda o'z qo'llanilishini topgan janrlarni tushunamiz. Ushbu ta'rifdan kelib chiqqan holda, virtual makon uchun reklama janri kanonikdir, ya'ni u Internet muhitida paydo bo'lmagan, lekin ilgari mavjud bo'lgan (masalan, media matnlarda). Kanonik bo'lmagan janrlar – bu Internet makonida paydo bo'lgan va undan tashqarida mavjud bo'lmagan janrlardir. Biz bu turga quyidagi janrlarni kiritishimiz mumkin: elektron pochta, blog, ICQ, chat, forum, ijtimoiy tarmoq va o'yin portali. Ushbu janrlar ma'lum dasturiy ta'minot periferiyasi, xarakterli xususiyatlar va Internet muhitida ishlash shartlari bilan ta'minlangan [Селютин А.А. 2009. 138-141.].

Internet tarmog'i o'ziga xos kommunikativ shakllarni vujudga keltirishi mumkin, ammo bunday shakllar tashqi (tarmoqdan tashqari) haqiqatda yuzaga chiqishi mumkin emas. Masalan, O.V.Dedovanning fikriga ko'ra, kompyuter diskursi nafaqat an'anaviy janrlarni o'zgartiradi, balki "o'ziga xos janrlarni (masalan, virtual muzeylar, adabiy o'yinlar, tarmoq kundaliklari va hokazo) shakllantiradi; bu janrlar sof texnik sabablarga ko'ra an'anaviy yozma muloqot doirasida amalga oshira olmaydi [Дедова О.В. 2008. 284].

"Internet-janrlar" atamasi quyidagi ikki ma'noda tushunilishi mumkin:

1. Nutqiy veb-janrlar – Internet muhitida mavjud bo'lgan matnlar (shu jumladan, gipermatnlar) turlari.

Bular qatoriga: dastlabki doset' davri (tarmoqdan oldingi) muloqotidan bu muhitga ko'chirilgan va unga moslashtirilgan janrlar, hamda Internetning o'ziga xos texnik imkoniyatlari tufayli faqat shu muhitda yuzaga kelgan yangi janrlar kiradi.

2. Veb-kommunikativ voqealar va vaziyatlarning stereotip modellari ya'ni internet-muloqot sharoitida kommunikantlarning nutqiy xatti-harakatlar dinamikasining andozaviy shakllari [Усачева О.Ю. 2010. – С. 51-57.].

Virtual olamda veb-muhitdagi kommunikativ voqealarga o'zgaruvchan ta'sir ko'rsatadigan "yangi diskursiv sharoitlar", ya'ni kommunikativ vazifalarni hal qilish uchun maxsus yaratilgan va qo'llaniladigan dasturiy vositalar (texnik terminologiyada bular platformalar deb ataladi) mavjud bo'lib, tilshunoslikda "internet formati" tushunchasi bilan ifodalanadi. Bunga misol qilib, elektron pochta, forum, veb-sayt, chat, qidiruv tizimlari va boshqa turli dasturiy platformalarni kiritish mumkin.

Internet janri yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ham nutqiy, ham voqeaviy shaklga ega hisoblanadi, format esa matnga ham kommunikativ voqea bilan ham bevosita bog'liq emas. Chunki u muloqot hodisasini matnli shaklda amalga oshirishga xizmat qiluvchi texnik vositalar majmuasi hisoblanadi. Shu sababli ham,

formatning xususiyatlariga na voqeaviy, na matnga oid belgilarni tatbiq etib bo'lmaydi. Masalan, internet janrida har qanday kommunikativ voqea ma'lum vaqt davomida sodir bo'ladi va u jarayonlilik xususiyatiga ega hisoblanadi, bu esa quyidagi belgilarni talab qiladi: *bosqichlilik; tarkibiy qismlarga ajralish; vaqt bilan chegaralanganlik* kabilar.

Format esa bunday xususiyatlarga ega emas. Bundan tashqari, matn toifalari nuqtai nazaridan ham janrga xos bo'lgan quyidagi tushunchalar formatga tatbiq etilmaydi: *mazmuniy izchillik; grammatik bog'liqlik; gipermatnlik ko'rinishi*.

Shu bilan birga, formatning texnik imkoniyat va cheklovlar bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos parametrlarga ega. Bular quyidagilar: *muloqotning vaqt rejimi (sinxron yoki asinxron); aloqa kanali xususiyatlari (bir yo'nalishli yoki ikki yo'nalishli; novizual yoki vizual: vizual-ikonik, vizual-matnli); elektron resursga kirishning cheklangan yoki cheklanmagan bo'lishi; interaktivlik darajasi; asosiy adresatsiya (yo'llanish) xususiyati* va boshqalar.

Internet diskurs yuzaga kelish nuqtai nazaridan tadqiq etganda, format tashqi, ya'ni ekstralingvistik diskursiv omil sifatida ishtirok etsa, janr – ichki, kognitiv kommunikativ shart-sharoit hisoblanadi. Bu hodisa K.F. Sedovning ta'kidlashicha, "Nutqiy janrlar til shaxsining ongida fikrning so'zga aylanish jarayoniga ta'sir etuvchi freymmlar ko'rinishida mavjud bo'ladi" [Седов К.Ф. 2004. 320].

Format va janr o'rtasida faqat farqlar emas, balki o'xshash jihatlar ham mavjud. Masalan, Stereotiplik – ya'ni takrorlanuvchanlik va kutilganlik (prognozlanadiganlik) kabi belgilar bilan bog'lanadi.

Format va janr o'zaro bog'liq hisoblanadi, chunki har bir format muayyan bir janr repertuariga ega bo'ladi.

Bundan ko'rinadiki, "Internet janri" va "Internet formati" tushunchalari o'rtasida o'zaro o'xshash va farqli jihatlar mavjud bo'lib, ularni quyidagi jadval asosida taqdim etdik:

№	Asosiy mezonlar	Internet janri	Internet formati
1	Ta'rifi	Nutqiy va voqeaviy shakllarga ega bo'lgan kommunikativ model	Texnik imkoniyatlar va vositalar majmuasi (platforma)
2	Maqsad	Fikrni matnda ifodalash va sotsiomuloqotga xizmat qilish	Matnli muloqotni texnik jihatdan amalga oshirish
3	Diskursdagi roli	Ichki: kognitiv, freymmlar orqali ongda mavjud	Tashqi: texnologik tashkiliy muhit
4	Vaqt bilan bog'liqligi	Jarayonli, vaqtga bo'ysunuvchi (bosqichli)	Vaqt bilan bog'liq emas (statik)
5	Matn xususiyatlariga taalluqliligi	Kogezion (bog'liqlik), koherensiya (izchillik), gipermatnlilik	Bu xususiyatlar bilan bog'liq emas
6	Ijtimoiy tasnif imkoni	Muloqot sohalari orqali (ishbilarmonlik, OAV, shaxsiy va h.k.)	Ijtimoiy tasnifga ega emas

7	Stereotiplik	takrorlanuvchi va kutilgan janr modeli mavjud	platformada barqaror muloqot shakllari mavjud
8	O‘zaro bog‘liqligi	Platformaga xos janrlar yuzaga keladi	Har bir format o‘ziga xos janr repertuariga ega
9	Misollar	Tvit, blogpost, forum javobi, elektron maktub, sharh, mem	Twitter, blog platformasi, forum, e-mail, chat, qidiruv tizimi va h.k.

Demak, internet janrlarini tasniflash ularning **kommunikativ modeli, platformasi, diskurs xususiyatlari va modal vositalari** asosida amalga oshiriladi. Har bir internet janri **interaktivlik, tezkorlik, ko‘p modallik va ijtimoiy o‘zgaruvchanlik** kabi xususiyatlarga ega.

Adabiyotlar

1. Сидорова И.Г. Коммуникативно-прагматические характеристики жанров персонального интернет-дискурса (сайт, блог, социальная сеть, комментарий): Автореф. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 2014. – С.14.
2. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati“ Ziyouz saytida
3. Щипицина Л.Ю. Жанры компьютерно-опосредованной коммуникации. Монография. – Архангельск: Поморский университет, 2009. – С.238.
4. Горошко Е.И., Полякова Т.Л. К построению типологии жанров социальных медий. – Харьков, Украина 2011. – С.119-127.
5. Селютин А.А. Жанры как форма коммуникативного выражения онлайн-личности // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. - №35 (173). – Филология. Искусствоведение. – Вып.37. – С. 138-141.
6. Дедова О.В. Теория гипертекста и гипертекстовые практики в Рунете. – М: МАХ Press, 2008. – 284 с.
7. Усачева О.Ю. К определению понятия «жанр интернета» и построению модели жанра в среде интернет. Мир русского слова. №1, 2010. – С. 51-57.
8. Седов К.Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции. – М., 2004. – С. 320.

FAN O‘QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Muradov Sabina Alisher qizi,
Guliston davlat universiteti magistranti
sabimuradova411@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada, fan o‘qitishda zamonaviy usullar va yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati, ularning samaradorligi hamda ta‘lim jarayonida qo‘llash yo‘llari yoritilgan. Interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, muammoli ta‘lim va innovatsion yondashuvlar ta‘lim sifatini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilishi alohida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Zamonaviy usullar, pedagogik texnologiya, innovatsiya, interaktiv metodlar, muammoli ta‘lim, axborot texnologiyalari, ta‘lim sifati.